

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pemetaan item pernyataan kuesioner kedalam variabel utama & indikator UTAUT 2

Variabel	Indikator	Item	Referensi
<i>Performance expectancy</i>	<i>Perceived Usefulness</i>	Aplikasi Stockbit membantu saya mencapai tujuan investasi saya dengan lebih efektif.	Venkatesh et al. (2019)
	<i>Increased Productivity</i>	Saya percaya bahwa menggunakan aplikasi Stockbit akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan investasi saya.	Venkatesh et al. (2019)
	<i>Outcome Expectation</i>	Saya merasa aplikasi Stockbit memberikan kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan investasi dibandingkan dengan metode lain.	Venkatesh et al. (2019)
<i>Effort Expectancy</i>	<i>Perceived Ease of Use</i>	Aplikasi Stockbit mudah digunakan dalam kegiatan investasi sehari-hari.	Venkatesh et al. (2019)
	<i>Complexity</i>	Interaksi dengan aplikasi Stockbit tidak memerlukan banyak usaha.	Venkatesh et al. (2019)
<i>Social Influence</i>	<i>Social Norms</i>	Saya menggunakan aplikasi Stockbit karena pengaruh dari orang lain (teman, keluarga, atau kolega).	Venkatesh et al. (2019)
	<i>Group Influence</i>	Pandangan orang-orang yang penting bagi saya mendorong saya untuk menggunakan aplikasi Stockbit.	Venkatesh et al. (2019)

<i>Facilitating Conditions</i>	<i>Availability of Resources</i>	Saya memiliki sumber daya (smartphone/internet/aplikasi) yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi Stockbit.	Venkatesh et al. (2019)
	<i>Technical Support</i>	Bantuan online tersedia untuk pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Stockbit.	Venkatesh et al. (2019)
<i>Hedonic Motivation</i>	<i>Fun</i>	Menggunakan aplikasi Stockbit itu menyenangkan bagi saya	Venkatesh et al. (2012)
	<i>Enjoyment</i>	Saya menikmati setiap kali saya menggunakan aplikasi Stockbit untuk melakukan transaksi atau melihat portofolio investasi.	Venkatesh et al. (2012)
	<i>Satisfaction</i>	Saya merasa puas dengan fitur- fitur yang disediakan oleh aplikasi Stockbit.	Venkatesh et al. (2012)
<i>Price value</i>	<i>Quality</i>	Saya merasa biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan aplikasi Stockbit sebanding dengan manfaat yang saya dapatkan.	Venkatesh et al. (2012)
	<i>Price</i>	Biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan aplikasi Stockbit terjangkau	Venkatesh et al. (2012)
	<i>Value</i>	Aplikasi Stockbit memberikan nilai yang baik untuk investasi saya.	Venkatesh et al. (2012)

<i>Habit</i>	<i>Frequency of Use</i>	Menggunakan aplikasi Stockbit sudah menjadi kebiasaan bagi saya	Venkatesh et al. (2012)
	<i>Regularity of Use</i>	Saya merasa bahwa menggunakan aplikasi Stockbit merupakan kebiasaan yang konsisten, meskipun tidak selalu pada waktu yang sama.	Venkatesh et al. (2012)
	<i>Routine Behavior</i>	Menggunakan aplikasi Stockbit adalah bagian dari rutinitas mingguan saya untuk mengelola investasi.	Venkatesh et al. (2012)
	<i>Automatic Use</i>	Saya membuka aplikasi Stockbit tanpa perlu merencanakan atau memikirkan sebelumnya karena itu sudah menjadi kebiasaan	Venkatesh et al. (2012)
<i>Behavior Intention</i>	<i>Attitude toward the behavior</i>	Saya merasa menggunakan aplikasi Stockbit sangat membantu dalam mengelola investasi saya, karena memudahkan saya dalam membuat keputusan investasi yang tepat.	Venkatesh et al. (2012)
	<i>Subjective norm concerning that behavior</i>	Orang-orang di sekitar saya (teman, keluarga, rekan kerja) mendukung saya untuk menggunakan aplikasi Stockbit.	Venkatesh et al. (2012)
<i>Use Behavior</i>	<i>Usage time</i>	Saya menghabiskan banyak waktu menggunakan aplikasi Stockbit setiap kali saya mengaksesnya	K. Gupta & Arora (2019)
	<i>Usage Frequency</i>	Saya menggunakan aplikasi Stockbit secara rutin untuk memantau investasi saya	K. Gupta & Arora (2019)
	<i>Use Variety</i>	Saya memanfaatkan aplikasi Stockbit tidak hanya untuk berinvestasi, tetapi juga untuk belajar tentang strategi investasi	K. Gupta & Arora (2019)

Lampiran 2. Hasil Pengolaan Data

1. Hasil Estimasi *Algorithm Smart PLS 3.2.9*

2. Path Diagram Model dengan Nilai Outer Loadings

3. Nilai Outer Loadings

Outer Loadings

Matrix Copy to

	Behavioral L.	Effort Expe..	Facilitating _	Habit	Hedonic M..	Performanc..	Price Value	Social Infla..	Use Behavi..
HH4				0.7401					
HM1					0.6910				
HM2					0.8375				
HM3					0.7637				
PE1						0.9050			
PE2						0.9317			
PE3						0.7244			
PV1							0.7968		
PV2							0.7638		
PV3							0.8415		
SI1								0.6724	
SI2								0.8744	
UB1									0.6055
UB2									0.8036
UB3									0.7050

Outer Loadings

Matrix Copy to

	Behavioral L.	Effort Expe..	Facilitating _	Habit	Hedonic M..	Performanc..	Price Value	Social Infla..	Use Behavi..
BI1	0.8902								
BI2	0.7150								
EE1		0.9637							
EE2		0.8007							
FC1			0.8856						
FC2			0.5458						
HH1				0.8339					
HH2				0.8804					
HH3				0.8555					
HH4				0.7401					
HM1					0.6910				
HM2					0.8375				
HM3					0.7637				
PE1						0.9050			
PE2						0.9317			

4. Construct Reability and Validity

Construct Reliability and Validity

Matrix	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Behavioral Intention	0.483	0.539	0.707	0.652
Effort Expectancy	0.759	1.131	0.679	0.785
Facilitating Condition	0.357	0.410	0.746	0.601
Habit	0.849	0.867	0.898	0.688
Hedonic Motivation	0.661	0.692	0.809	0.587
Performance Expectancy	0.814	0.818	0.893	0.737
Price Value	0.725	0.747	0.843	0.642
Social Influence	0.372	0.413	0.753	0.608
Use Behaviour	0.526	0.531	0.750	0.503

5. Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

Discriminant Validity

	Behavioral I...	Effort Expe...	Facilitating ...	Habit	Hedonic M...	Performanc...	Price Value	Social Influ...	Use Behavi...
Behavioral I...									
Effort Expec...	0.514								
Facilitating ...	0.786	0.690							
Habit	0.705	0.581	0.349						
Hedonic M...	0.822	0.577	0.878	0.668					
Performanc...	0.589	0.405	0.697	0.582	0.679				
Price Value	0.942	0.532	0.869	0.509	0.814	0.597			
Social Influ...	0.686	0.401	0.514	0.287	0.367	0.545	0.471		
Use Behavi...	0.691	0.521	0.457	0.869	0.818	0.690	0.580	0.453	

6. Fornell-Larcker

Discriminant Validity

	Behavioral I...	Effort Expe...	Facilitating ...	Habit	Hedonic M...	Performanc...	Price Value	Social Influ...	Use Behavi...
Behavioral Intention	0.807								
Effort Expectancy	0.378	0.886							
Facilitating Condition	0.325	0.377	0.775						
Habit	0.478	0.468	0.208	0.829					
Hedonic Motivation	0.501	0.457	0.423	0.477	0.766				
Performance Expectancy	0.388	0.365	0.387	0.491	0.500	0.859			
Price Value	0.585	0.432	0.438	0.404	0.577	0.462	0.801		
Social Influence	0.293	0.171	0.188	0.180	0.183	0.265	0.275	0.780	
Use Behaviour	0.392	0.352	0.143	0.577	0.513	0.477	0.394	0.192	0.709

7. Bootstrapping Smart PLS 3.2.9

8. Nilai R Square

R Square

Matrix	R Square	R Square Adjusted
	R Square	R Square Adjusted
Behavioral Intention	0.441	0.407
Use Behaviour	0.154	0.147

9. Path Coefficients

Path Coefficients

Mean, STDEV, T-Values, P-Values	Confidence Intervals	Confidence Intervals Bias Corrected	Samples	Copy to Clipboard:	Excel F
	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O /STDEV)	P Values
Behavioral Intention -> Use Behaviour	0.3920	0.4016	0.0983	3.9892	0.0001
Effort Expectancy -> Behavioral Intention	0.0196	0.0293	0.0797	0.2455	0.8062
Facilitating Condition -> Behavioral Intention	0.0357	0.0514	0.0946	0.3772	0.7062
Habit -> Behavioral Intention	0.2349	0.2347	0.0980	2.3964	0.0169
Hedonic Motivation -> Behavioral Intention	0.1459	0.1497	0.1130	1.2907	0.1974
Performance Expectancy -> Behavioral Intention	-0.0182	-0.0171	0.1021	0.1787	0.8583
Price Value -> Behavioral Intention	0.3566	0.3420	0.1079	3.3060	0.0010
Social Influence -> Behavioral Intention	0.1209	0.1250	0.0826	1.4640	0.1438

Lampiran 3. Hasil Kuisiонер

<https://acesse.one/HasilKuisiонер>

The screenshot shows a Google Sheet with the following columns: Item, Item Label, Item ID, Item Type, and Item Status. The data rows are mostly green, indicating a specific status, with a few red cells at the end of the list.